

试管名称： Tube-A-988

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10575	100.00%	100.00%
● P1	10000	94.56%	94.56%
⊗ Q1-UR	526	4.97%	5.26%
⊗ Q1-UL	266	2.52%	2.66%
⊗ Q1-LL	8689	82.17%	86.89%
⊗ Q1-LR	519	4.91%	5.19%
● P2	1043	9.86%	10.43%
● P3	444	4.20%	4.44%